

3-SINF ONA TILI DARSLARIDA GRAFIK ORGANAYZERLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Abdug‘aniyeva Gavxaroy Axmadali qizi

Namangan davlat pedagogika instituti
Ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi(Boshlang‘ich ta’lim)
1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662925>

Annotatsiya. Ushbu maqola 3-sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, metodik yondashuvlari va amaliy samaradorligini yoritadi. Grafik organayzerlar o‘quvchilarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, matnni tahlil qilish, asosiy g‘oyani ajratish, nutq madaniyatini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Mazkur maqolada grafik organayzerlardan foydalanishning bosqichlari, ularning turli shakllari va didaktik funksiyalari, shuningdek, ularni darslarda integratsiyalash bo‘yicha ilg‘or xorijiy va milliy tajribalarga asoslangan tavsiyalar berilgan. Maqola O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, xalqaro baholash tizimlari (PIRLS, PISA) talablari, rus, ingliz va o‘zbek tilidagi ilmiy manbalar asosida yozilgan.

Kalit so‘zlar: grafik organayzer, ona tili darslari, boshlang‘ich ta’lim, Venn diagramma, Fishbone, T-chart, PIRLS, ta’lim texnologiyalari, mantiqiy fikrlash, metodika, metakognitsiya, refleksiya, tanqidiy fikrlash.

Kirish. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirish, ularning bilish jarayonlarini ongli va tizimli shaklda tashkil etish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Boshlang‘ich sinflarda, xususan 3-sinfda, ona tili darslari bolalarning tafakkurini, nutq madaniyatini, yozma va og‘zaki fikr ifodalash qobiliyatini rivojlantirishda hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.

Bu jarayonda grafik organayzerlar – ya’ni vizual-ma’lumotlarni tuzuvchi, mantiqiy aloqalarni ko‘rsatuvchi va muhim ma’lumotlarni strukturalovchi grafik vositalar – o‘quvchilarning fikrini jamlash, asosiy fikrni ajratish, tahlil qilish, xulosa chiqarish, qiyosiy tahlil qilish va sabablilik aloqalarini anglash kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunining 4-moddasida pedagogik texnologiyalarni zamonaviy yondashuvlar asosida amalga oshirish zarurligi ta’kidlanadi. Xalqaro baholash tizimlari – xususan, PIRLS – matn bilan ishlash, tushunish, tahlil qilish, fakt va xulosa o‘rtasidagi farqni anglashga qaratilgan

savollarni o'z ichiga oladi. Bu esa grafik organayzerlardan foydalanish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Material va metodlar.

Tadqiqot quyidagi ilmiy metodologik yondashuvlar asosida olib borildi:

1. Ilmiy-nazariy tahlil: Dewey, Vygotsky, Piaget, Novak va Gowin, Marzano va boshqa olimlarning kognitiv rivojlanish, vizual tafakkur va grafik yondashuvlar haqidagi asarlari chuqur o'rganildi.

2. Kross-madaniy taqqoslash: AQSh, Kanada, Singapur, Janubiy Koreya va O'zbekiston boshlang'ich ta'lim dasturlaridagi grafik organayzerlardan foydalanish yondashuvlari tahlil qilindi.

3. Eksperimental kuzatuv: Namangan shahridagi 2 ta maktabda 3-sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalangan holda 3 oy davomida kuzatuv va natijalar tahlili olib borildi. Har bir sinfda 25 nafar o'quvchi qatnashdi.

4. So'rovnomaga va intervyular: 15 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchilari va 50 nafar o'quvchidan so'rovnomaga olindi. Intervyu natijalari muvofiqlashtirilib, tematik tahlil qilindi.

5. PIRLS testlari tahlili: 2021 yilgi PIRLS baholashidagi o'quv topshiriqlarida grafik organayzerlarning funksional muvofiqligi tahlil qilindi.

Natijalar.

Eksperiment natijalariga ko'ra:

Grafik organayzerlardan foydalanilgan sinflarda matnni tahlil qilish ko'nikmalari o'rtacha 36% ga oshgan;

O'quvchilarning o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda asoslab bayon qilishi 42% ga yaxshilangan;

Venn diagrammasi, Fishbone diagrammasi, T-chart va Concept Maplar yordamida asosiy g'oya, qiyosiy tahlil, sabab-oqibat aloqasi, muammo-yechim aloqalarini aniqlash samarali yo'lga qo'yilgan;

So'rovnomaga ko'ra, o'quvchilarning 80% grafik organayzerlardan foydalanishda o'z ishtirokini faol deb baholagan;

O'qituvchilarning 87% grafik vositalarning dars sifati va o'quvchi faolligiga ijobiy ta'sirini ta'kidlagan.

Tahlil (Discussion).

Grafik organayzerlardan foydalanish bo'yicha olingan natijalar mavjud ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajribalar bilan taqqoslaganda, ularning samaradorligi yana bir bor tasdiqlandi. Dewey va Vygotsky ta'kidlaganidek, o'quv jarayonida vizual vositalar qo'llanilishi o'quvchilarning bilish jarayonini soddalashtiradi va faol ishtirokni ta'minlaydi. Novak va Gowin tomonidan ishlab chiqilgan konsept xaritalar metodikasi aynan boshlang'ich ta'limda tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashga xizmat qilishi isbotlangan.

PIRLS baholash natijalari ham shuni ko'rsatadiki, yuqori natija ko'rsatgan davlatlar (Singapur, Kanada) boshlang'ich ta'limda grafik organayzerlardan keng foydalanadi. Bu o'quvchilarning matnni tahlil qilish, asosiy fikrni ajratish va mantiqiy bog'liqliklarni anglash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bizning tadqiqotimizda ham o'quvchilarning matn bilan ishlash qobiliyati, tanqidiy fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish darajasi grafik organayzerlar qo'llanilgan darslarda sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Bu natijalar Brookhart (2013) tomonidan ilgari surilgan formativ baholash va vizual vositalarning o'zaro bog'liqligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Biroq, ayrim o'qituvchilarda grafik organayzerlarni to'g'ri va maqsadli qo'llash bo'yicha metodik bilimlarning yetarli emasligi kuzatildi. Bu holat UNESCO (2022) tomonidan qayd etilgan muammo – innovatsion pedagogik vositalarni amaliyotga tatbiq qilishda malaka oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, raqamli grafik organayzerlardan (Padlet, Canva) foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'lsada, maktablarning texnik ta'minoti va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalari bu jarayonni cheklab qo'yimoqda.

Umuman olganda, grafik organayzerlardan foydalanish o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi, tafakkur madaniyati va nutq faoliyatini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi isbotlandi.

Tavsiyalar:

1. Har bir mavzu yakunida o'quvchilar uchun Fishbone yoki Concept Map asosida tahliliy topshiriqlar ishlab chiqish;
2. Darsning kirish, asosiy va yakun bosqichida grafik vositalarni maqsadli qo'llash (masalan, T-chart bilan taqqoslash, Cluster bilan fikr yig'ish);
3. Grafik organayzerlar asosida o'quvchilarning reflektiv kundaliklarini yuritish;
4. Raqamli vositalardan (Canva, Padlet, Creately) grafik organayzer yaratishda foydalanishni o'rgatish;
5. Grafik organayzerlar asosida baholash mezonlari ishlab chiqish va darslarda qo'llash;
6. Har bir o'quvchi uchun "grafik portfel" tizimini joriy etish;
7. Darslik va metodik qo'llanmalarga grafik organayzerlarga oid topshiriqlar kiritish;
8. O'qituvchilarning grafik metodika bo'yicha malakasini oshirish uchun trening-modullar ishlab chiqish;
9. Boshlang'ich ta'limni baholovchi milliy mezonlarga grafik tafakkurni rivojlantiruvchi indikatorlar kiritish;
10. Yozma ishlar (matn tuzish, xulosa chiqarish)dan oldin o'quvchilarning grafik fikr xaritalari tayyorlashini tizimlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonova Gulasal Ravshanovna. (2024). O'QISH DARSLARI ORQALI O'QUVCHILARNING BOG'LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI TEXNOLOGIYALAR. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 3(2), 40–46. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/3676>
2. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.
3. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME "SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES", THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
4. Mamayusupova Muattar Qosimjonovna.(2025). The Importance Of Implementing Effective Management Mechanisms In Educational Organizations.

5. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

6. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.

7. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.

8. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

9. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.